

7% досліджених поховань. На нашу думку, такий незначний відсоток може відобразити факт недовгого побутування обряду. Морфологічно подібним є трупопокладення в гробовищах, які під час поховальної церемонії підпалювалися ззовні чи зсередини. Такі поховання подекуди зустрічаються не лише на курганних могильниках (Житомир¹, Кветунь², Дем'янки на Гомельщині³), але й на міських ґрунтових цвинтарях (Чернігів⁴). Іноді прилеглі до обвуглених дощок кістки частково кальцинувалися.

Уже сам по собі факт лише часткового дотримання ритуалу свідчить про певну кризу язичницького світогляду. Певні обрядові елементи переконують у тому, що люди, котрі практикували обряд часткової кремації, вважали себе християнами. Такими елементами є вмщення тіла померлого до труни та покладення рук, або – однієї з них, у район грудей чи живота. У будь-якому випадку, неповна кремація належить до численних перехідних форм обряду, орієнтовно датованих кінцем X – початком XI ст.

Воронцова О. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДОСЛІДЖЕНЬ ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ЗБІРЦІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Перші археологічні розкопки підземних пам'яток Києво-Печерської лаври проводились у 1934–1935 рр., 1936–1937 рр., 1940 р. в Ближніх печерах.

Розкопки у Дальніх печерах Києво-Печерського історико-культурного заповідника проводилися біля 30 років потому – в 1968 р. В археологічних дослідженнях брали участь фахівці Інституту археології АН УРСР, і співробітники Києво-Печерського заповідника. Попереднім обстеженням Дальніх печер перед розкопками було намічено декілька об'єктів для дослідження. Це – “келія для біснுவатих”, “келія Феодосія”, вікна затворників, крипта поряд з гробницею Сисоя схимника, а також замуrowаний вхід біля Варязьких печер⁵.

В архіві Інституту археології НАН України збереглися два звіти про археологічні розкопки, складені старшим науковим співробітником Заповідника В. Чумаченком⁶ і старшим науковим співробітником Інституту археології, кандидатом історичних наук Р. Юрою⁷, а також “Отчёт об анатомо-антропологических исследованиях захоронений в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры” молодшого наукового співробітника В. Дяденка⁸.

Всього у 1968 р. за період з 3 червня до 1 листопада (за виключенням серпня місяця) було досліджено 14 об'єктів. Недалеко від келії, яку легенди пов'язують з іменем прп. Феодосія, одного із засновників Печерського монастиря, за старими планами знаходилась “келія для біснуватих”. Коло неї була розібрана кладка з цегли XVII–XVIII ст., за якою

¹ Гамченко С. С. Житомирский могильник. Археологические исследования житомирской группы курганов. Житомир, 1888. С. 86.

² Соловьева Г. Ф. Славянские курганы близ с. Демьянки // Советская археология. 1967. № 1. С. 187-198.

³ Шинаков Е. А. От пращи до скрамасакса... С. 138-139.

⁴ Сытый Ю. Н. Могилы христиан Чернигова X века (к постановке проблемы) // Христианизация и влияния в Киевской Руси за часів князя Оскольда: 1150 років. Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернігів ; Луцьк?. 2011. С. 106.

⁵ Чумаченко В. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. С. 26.

⁶ Там само. С. 17-25.

⁷ Юра Р. О. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер Києво-Печерської лаври в червні 1968 року. // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. С. 28-29.

⁸ Дяденко В. Д. Звіт про наслідки антропологічного обстеження поховань, виявлених під час археологічних досліджень 1968 р. у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Передмова Т. О. Рудіч // Там само. С. 29-42.

відкривався хід, позначений № 1. Як і в розкопках Ближніх печер 1930-х рр., хід майже на всю висоту був закладений людськими кістками. Кістки склади в ящики і перенесли у спеціально відведене приміщення, де з ними працював антрополог Інституту археології АН УРСР молодший науковий співробітник В. Д. Дяденко. Після дослідження кістки були повернуті на своє місце.

Хід № 1 протяжністю 10,7 м мав конфігурацію знаку питання і закінчувався глухим кутом. Дослідники вирішили зробити зондаж північної стіни ходу й відкрили під штукатуркою цегляну кладку (цегла XVII–XVIII ст.), яка була розібрана археологами. Виявилось, що хід колись поєднувався з келією Феодосія. На північній стіні келії Феодосія відкрили 6 написів-графіті XVII ст. Серед кісток був виявлений археологічний матеріал – фрагменти тканин, шкіряного взуття, бронзовий ланцюжок, металева скоба та інші речі.

Хід № 2 археологам вдалося розчистити лише на 3 м через аварійний стан ділянки. Біля входу на підлозі виявили два фрагменти вінчика керамічної посудини, вкриті поливою.

Хід № 3, розташований біля входу у Варязькі печери, перегороджували стінки, викладені з цегли, які археологи розібрали. Між 2-ю і 3-ю стінками хід був засипаний глиною упереміш з піском. Ще три подібні стіни перегороджували досліджувану ділянку. Всі стінки були викладені цеглою XVII–XVIII ст. Археологи пройшли весь хід, протяжністю 19 м. Але з якої причини він був закритий ченцями, визначити не змогли¹.

Далі автор звіту В. Чумаченко пише: “Данные археологические исследования дали возможность установить характер, форму и размеры погребальных крипт”². Він називає криптами всі приміщення, які наразі мають різні назви. Всі вони походять від термінології, характерної для римських катакомб, де навіть підземна церква називається криптою. В даному випадку, у звіті описуються поховальні ніши-локули.

Ніши-локули відкрились за вікнами затворників, котрих у Дальніх печерах нараховується 13. Дослідники відкрили лише 8 вікон затворників. Вони були викопані в стіні, як уздовж коридору, так і перпендикулярно до нього. Розміри ніш: довжина – 1,9-2,2 м, ширина – 0,5-0,7 м, висота – 0,4 м. Раніше невідомою виявилася двоярусна ніша з кістяками у кожній з них. Вона була розташована за вікнами затворників Діонісія і Анатолія. Всі ніші були закладені цеглою, датованою XVII–XVIII ст.

У ніші (вікно затворника) св. Амона знаходилось два поховання, що належали чоловікам похилого віку (близько 70-ти років). Автори розкопок датували поховання періодом Київської Русі. Серед кістяків віднайшли фрагменти тканини, шкіряного взуття, плетеного з тонких шкіряних ремінців хрестів-парамандів, а також керамічної посудини XVII–XVIII ст. Крім того, в ніші було виявлено 53 монети – 18 російських (п’ятак, полушки і гроші) 30–50-х рр. XVIII ст. і 35 польських грошів та шведських солідів XVII ст.³

У ніші затворника Панкратія також віднайшли археологічний матеріал – фрагменти шкіряного взуття, шкіряних поясів, два залізних костилі і 37 монет⁴. Монети в локулах свідчать про те, що в XVII–XVIII ст. поховальні ніші були відкриті. Паломники та мандрівники мали змогу кинути в нішу монети.

В ході розкопок було відкрито крипту з двома лежанками і ровиком між ними. Приміщення було заповнене великою кількістю кістяків. Однак на дні рову і на одній з лежанок знаходились два неторканих поховання, які автори розкопок датували XII–XIII ст. за характерним положенням кісток рук, схрещених поперек живота⁵.

Дослідники виконали поставлені задачі, але, на жаль, розкопки, проведені у 1968 р. в Дальніх печерах, виявились малорезультативними. Не можна погодитись з деяким датуванням, що запропонували дослідники, не були зроблені обміри окремих приміщень, не повністю проведено фотофіксацію об’єктів, не проведені дослідження давнього відгалуження – Варязьких печер. Таким чином, дальньопечерний комплекс у 1968 р. залишився до кінця не вивченим.

¹ Чумаченко В. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер... С. 18-20.

² Там само. С. 20.

³ Дяденко В. Д. Звіт про наслідки антропологічного обстеження поховань... С. 27

⁴ Там само.

⁵ Чумаченко В. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер... С. 21.

Археологічні матеріали з розкопок Дальніх печер 1968 р.**Скло**

- 1) Пляшечки скляної фрагмент, верхня частина з вінцем, XVIII ст. – КПЛ-Арх-473.
- 2) Посудини скляної фрагмент денця зі стінками, XIX ст. – КПЛ-Арх-474.
- 3) Посудини (тарілочки) скляної фрагмент, XIX ст. – КПЛ-Арх-477.
- 4) Посудини скляної фрагмент тулуба форми кулі, XIX ст. - КПЛ-Арх-478.
- 5) Посудини (пляшечки) скляної без горловини фрагмент, XVIII ст. – КПЛ-Арх-479.
- 6) Посудини (пляшечки) скляної фрагмент, XIX ст. (?) – КПЛ-Арх-481.

Кераміка

- 1) Керамічної плитки з глазурованою поверхнею фрагмент, XIX ст.(?) – КПЛ-Арх-459.
- 2) Керамічної плитки з глазурованою поверхнею фрагмент, XIX ст.(?) – КПЛ-Арх-460.
- 3) Керамічної плитки з глазурованою поверхнею фрагмент, XIX ст.(?) – КПЛ-Арх-461.
- 4) Керамічної плитки з глазурованою поверхнею фрагмент, XIX ст. (?) – КПЛ-Арх-463.
- 5) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст.(?) – КПЛ-Арх-464.
- 6) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-465.
- 7) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-466.
- 8) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-467.
- 9) Керамічної посудини фрагмент, XVII ст. (?) – КПЛ-Арх-468.
- 10) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-469.
- 11) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-470.

Метал

З металевих виробів, що належать до печерних знахідок 1968 р. в фондах Заповідника зберігаються невеликі фрагменти окисленого заліза (КПЛ-Арх-492 і КПЛ-Арх-493), а також:

- 1) Костиль залізний кований чотиригранний в перетині один кінець загострений, другий – загнутий – КПЛ-Арх-494.

Монети

- 1) Монета. Полушка 1710–1711 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3670.
- 2) Монета. Полушка 1719 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9320.
- 3) Монета. Деньга 1730–1754 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9312.
- 4) Монета. Деньга 1730–1754 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3671.
- 5) Монета. Деньга 1730 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9313.
- 6-8) Монета. Деньга 1730 р., 3шт., мідні – КПЛ-М-3672, КПЛ-М-3673; КПЛ-М-9314.
- 9-15) Монета. Деньга 1731 р., 7 шт., мідні – КПЛ-М-3674–КПЛ-М-3678; КПЛ-М-9315, КПЛ-М-9316.
- 16) Монета. Полушка 1734 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3679.
- 17-32) Монета. Полушка 1735 р., 16 шт., мідні – КПЛ-М-3680–КПЛ-М-3693; КПЛ-М-9317, КПЛ-М-9318.
- 33) Монета. Полушка 1736 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3694.
- 34) Монета. Деньга 1737 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3695.
- 35-36) Монета. Полушка 1737 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3696, КПЛ-М-9319.
- 37) Монета. Деньга 1738 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3697.
- 38) Монета. Полушка 1738 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9351.
- 39-40) Монета. Деньга 1742 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3698, КПЛ-М-3699.
- 41) Монета. Деньга 1744 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9321.
- 42) Монета. Деньга 1745 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9322.
- 43-44) Монета. Деньга 1746 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3700; КПЛ-М-9323.
- 45) Монета. Деньга 1747 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3701.
- 46-47) Монета. Деньга 1748 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3702; КПЛ-М-9324.
- 48-49) Монета. Деньга 1749 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3703; КПЛ-М-9325.
- 50) Монета. Полушка 1750 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3704.
- 51-52) Монети. Деньга 1750 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3705; КПЛ-м-9326.
- 53) Монета. Деньга 1754 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9327.
- 54) Монета. Полушка 1756 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3706.
- 55) Монета. 5 коп. 1791 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9328.
- 56) Монета. 2 коп. 1740 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9329.
- 57) Монета. 2 коп. 1815 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9330.
- 58) Монета. 2 коп. 1820 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3707.
- 59) Монета. 5коп.1869 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3708.
- 60) Монета. Рубль 1899 р., 1 шт., срібна – КПЛ-М-9331.
- 61) Монета. Галер 1780 р., 1шт., срібна – КПЛ-М-9332.

- 62) Монета. Грош (XIV–XV ст.), 1 шт., срібна – КПЛ-М-9333.
- 63) Монета. Полторак 1627 р., 1 шт., срібна – КПЛ-М-9334.
- 64) Монета. Солід 1626 р., 1 шт., срібна – КПЛ-М-9335.
- 65) Монета. Солід 1661 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3709.
- 66) Монета. Солід 1661 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9336.
- 67) Монета. Солід 1662 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9337.
- 68-69) Монети. Солід 1664 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3710, КПЛ-М-9338.
- 70-73) Монети. Солід 1665 р., 4 шт., мідні – КПЛ-М-3711-3713, КПЛ-М-9339.
- 74-81) Монети. Солід 1666 р., 8 шт., мідні – КПЛ-М-3714–КПЛ-М-3720, КПЛ-М-9340.
- 82-87) Монети. Солід 1660-ті рр., 6 шт., мідні – КПЛ-М-3721–КПЛ-М-3725; КПЛ-М-9341.
- 88-94) Монети. Польсько-Литовська 1669–1666 рр., 7 шт., мідні – КПЛ-М-3726–КПЛ-М-3732.
- 95) Монета. Солід 1659–1666 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9342.
- 96) Монета. Солід 1654 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9343.
- 97) Монета. Солід 1607 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9344.
- 98) Монета. Солід б/д, 1 шт., мідна – КПЛ-М-3733.
- 99) Монета. Солід 1660 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9345.
- 100) Монета. Солід 1611–1632 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3734.
- 101) Монета. Солід 1654 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9346.
- 102-104) Монети. Солід 1632–1654 рр., 3 шт., мідні – КПЛ-М-3735–КПЛ-М-3737.
- 105) Монета. Солід 1646 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3738.
- 106) Монета. Солід 1647 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3739.
- 107) Монета. Солід 1640-ві рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3740.
- 108) Монета. Солід 1662 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9347.
- 109) Монета. Солід 1587–1632 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9348.
- 110) Монета. Солід 1632–1654 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3741.
- 111-113) Монети. Деньга 1735 р., 3 шт., мідні – КПЛ-М-3742, КПЛ-М-3743, КПЛ-М-9349.
- 114) Монета Солід 1648–1668 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3744.
- 115) Монета. Солід XVII ст. (Карл XI), 1 шт., срібло – КПЛ-М-7328.
- 116) Монета Солід XVI–XVII ст., 1шт., срібло – КПЛ-М-7329.
- 117) Монета. Солід XVI–XVII ст., 1 шт., срібло – КПЛ-М-9350.
- 118) Панагія. Овальна перламутрова ікона з зображенням Ісуса Христа в профіль по пояс – КПЛ-М-10610.

Цегла

- 1) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-690.
- 2) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-691.
- 3) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-692.
- 4) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-693.
- 5) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-694.
- 6) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-695.
- 7) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-696.
- 8) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-697.
- 9) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею - КПЛ-Арх-698.
- 10) Цегла прямокутної форми жовтого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-711.
- 11) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору XVII ст., на поверхні – відбитки лап, а також прокреслено знак X – КПЛ-Арх-709.
- 12) Цегла прямокутної форми XVII ст. – КПЛ-Арх-721.
- 13) Цегла прямокутної форми XVII ст. – КПЛ-Арх-722.
- 14) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-702.
- 15) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-703.
- 16) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-704.
- 17) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-705.
- 18) Цегли фрагмент світло-жовтого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-706.
- 19) Цегли фрагмент світло-жовтого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-707.
- 20) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-708.
- 21) Цегли фрагмент світло-жовтого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-710.

Шкіряні пояси

- 1-11) КПЛ-Арх-2 – КПЛ-Арх-11, КПЛ-Арх-13. КПЛ-Арх-14 – всі пояси відреставровано.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020